
ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 543.424.2

DOI 10.5281/zenodo.13770969

ОЦЕНКА МОЛЕКУЛЯРНОЙ МАССЫ ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЕЙ ПУТЁМ ИЗМЕРЕНИЯ СПЕКТРОВ КОМБИНАЦИОННОГО РАССЕЯНИЯ И КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКИХ РАСЧЁТОВ

ESTIMATION OF MOLECULAR WEIGHT OF POLYETHYLENE GLYCOLS BY MEASURING RAMAN SPECTRA AND QUANTUM- CHEMICAL CALCULATIONS

КОЗЛОВА ЛЮДМИЛА ЮРЬЕВНА,

Институт общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук.

НОВИКОВ ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ,

к.ф.-м.н.,

Институт общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук.

KOZLOVA LYUDMILA YURYEVNA,

Prokhorov General Physics Institute of the Russian Academy of Sciences.

NOVIKOV VASILIIY SERGEEVICH,

PhD,

Prokhorov General Physics Institute of the Russian Academy of Sciences.

В данной работе реализована комбинация анализа спектров комбинационного рассеяния и квантово-химических расчётов молекул полиэтиленгликолей. Обоснована значимость разработки точных и быстрых методов контроля структуры полиэтиленгликолей. Выявлены сферы применения материалов на основе полимеров. Предложен метод оценки молекулярной массы полиэтиленгликолей, основанный на анализе смещения линий спектра КР. Для нахождения чувствительных линий проведён квантово-химический расчёт в некоммерческой программе «Природа». Проанализированы сдвиги трёх спектральных линий, чувствительных к изменению молекулярной массы.

In this work, a combination of Raman spectrum analysis and quantum chemical calculations of polyethylene glycol molecules is implemented. The importance of developing accurate and fast methods for controlling the structure of polyethylene glycols is substantiated. The fields of application of polymer-based materials have been identified. A method for estimating the molecular weight of polyethylene glycols based on the analysis of the displacement of the lines of the Raman spectrum is proposed. To find sensitive lines, a quantum chemical calculation was carried out in the non-profit program "Nature". Shifts of three spectral lines sensitive to changes in molecular weight are analyzed.

Ключевые слова: спектроскопия КР, полиэтиленгликоль, квантово-химические расчёты, теория функционала плотности, молекулярная масса.

Key words: Raman spectroscopy, poly(ethylene glycol), quantum chemical calculations, density functional theory, molecular weight.

Полимеры являются неотъемлемой составляющей современной жизни. Некоторые из них находят применение во многих областях человеческой деятельности; в число таких соединений входят Полиэтиленгликоли (ПЭГ). Это биосовместимые, биоразлагаемые и водорастворимые вещества, применяемые в химической, пищевой, фармацевтической и косметической областях [3, с. 1; 5, с. 1; 6, с. 1].

Универсальность применений ПЭГ обеспечивается возможностью синтезировать эти соединения с молекулярной массой от сотен до десятков миллионов Дальтон. В зависимости от молекулярной массы физико-химические свойства ПЭГ могут претерпевать значимые изменения. Сложно переоценить важность точного подбора таких показателей, как токсичность и способность проникать в кожу, когда дело касается производства медицинских препаратов и косметических средств. Эти параметры, а также агрегатное состояние, степень кристалличности, конформационный состав и многие другие, зависят от молекулярной массы. Так при производстве кремов и мазей на основе ПЭГ при помощи изменения длины молекул можно получать продукты необходимой консистенции.

Область применения ПЭГ сильно зависит от их характеристик. Так, при использовании ПЭГ в качестве основы для мазей и кремов, подбор молекулярной массы помогает достичь нужной консистенции. Это позволяет создавать продукты для лечения ран разного типа. ПЭГ также могут выступать стабилизаторами для некоторых лекарственных веществ, а также повышать их проникающую способность при нанесении состава на кожу [2, с. 2].

На текущий момент методики оценки конформационного состава некристаллических ПЭГ находятся на стадии разработки. Основная сложность заключается в большом разнообразии конформаций в некристаллических соединениях. Разработка методов определения конформационного состава чистых ПЭГов и ПЭГов, включённых в другие вещества, может быть полезна во многих областях, например, в сфере разработки противоопухолевых препаратов [9, с. 6].

На протяжении долгого времени ведётся работа по решению задачи оценки конформационного состава некристаллических ПЭГов. Основная сложность состоит в большом числе возможных конформационных состояний молекул в некристаллическом состоянии [6, с. 3; 11, с. 3]. И, хотя ПЭГ давно известны и широко распространены, связь их молекулярной массы, структуры, физико-химических свойств и спектров до сих пор слабо изучена.

Среди перспективных и активно развивающихся методов оценки химического, конформационного и фазового состава можно выделить методы, основанные на регистрации колебательных спектров. Так, рядом научных групп исследовалась связь конформационного состава ПЭГ и их спектров комбинационного рассеяния (КР) и инфракрасных (ИК) спектров. В спектре КР ПЭГ присутствуют линии, чувствительные к изменению молекулярной массы [7, с. 4]. Также предпринимались попытки совместить КР спектроскопию и численные расчёты методом теории функционала плотности (ТФП) [6, с. 7]. Такие методы могут быть применены для анализа реакции вещества на изменение температурных условий.

Квантово-химическое моделирование молекулярных систем позволяет получить значения колебательных частот, что даёт возможность сочетать расчёт с данными, полученными из эксперимента. Исследования основанных на ПЭГ препаратов путём комбинирования метода ИК-Фурье-спектроскопии и ТФП-расчётов позволяют определить биодоступность противораковых лекарств [9, с. 7]. В этой работе применялся один из наиболее распространённых функционалов – B3LYP [4, с. 1]; расчёт проводился в пакете Gaussian 09. В другой работе [4, с. 1], посвящённой влиянию термических воздействий на конформационный состав

ПЭГ, также проводится расчёт с применением функционала V3LYP. Анализ молекулы $O-(CH_2-CH_2-O)_6-CH_3$ в конформации 7/2 демонстрирует хорошее согласование с экспериментом. Этот же функционал используется в [10, с. 2], где расчёт в теории Хартри-Фока сочетается с ИК-спектроскопией.

Методика определения молекулярной массы ПЭГ, сочетающая ТФП-расчёты и спектроскопию КР, имеет большой потенциал для применения. Однако ввиду небольшого числа работ, посвящённых комбинированию этих методов, требуется проведение дополнительных исследований. В данной статье результаты квантово-химических расчётов сопоставляются с экспериментальными данными. Объектом исследования является серия ПЭГов, содержащих разное количество мономеров ЭГ; измерения проводятся методом спектроскопии КР.

Задача выявления зависимостей между молекулярной массой ПЭГ, их конформационным составом и спектрами КР решалась путём проведения эксперимента и квантово-химического расчёта.

Исследовались коммерческие образцы ПЭГ компаний BASF и FERAK Berlin со средней молекулярной массой от 400 до 40000 Да. Для удобства введено обозначение ПЭГ M_w , где M_w – молекулярная масса соответствующего полимера в Да. Рассматривались образцы с молекулярной массой от 400, до 40000 Да; низкомолекулярный образец ПЭГ600 пребывает в жидком состоянии при нормальных условиях, тогда как те, чья молекулярная масса превышает 1500 Да – в порошкообразном.

Спектры КР регистрировались при помощи установки, включающей лазер Sapphire SF 532 (Coherent Inc., США), двойной монохроматор U1000 (Jobin Yvon, Франция) и фотоумножитель, работающий в режиме счета фотонов. Спектры были записаны при 90° – рассеянии со спектральным разрешением 5 см^{-1} . Мощность лазера на поверхности образца составляла около 30 мВт.

Расчёты выполнялись при помощи некоммерческого ПО «Природа», разработанного на химическом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова кандидатом физико-математических наук Д.Н. Лайковым. После оптимизации геометрии молекулы производился расчёт частот колебаний и соответствующих им активностей КР в приближении гармонического осциллятора. Для расчёта был выбран негибридный функционал OLYP [1, с. 1] и расширенный базис гауссова типа 4z.bas [1, с. 1].

В ходе исследования были измерены спектры КР ПЭГ в двух диапазонах. Диапазоны $200-1600$ и $2600-3200\text{ см}^{-1}$ выбраны как содержащие наиболее заметные линии и потому наиболее информативные. На Рис. 1 и 2 демонстрируются спектры КР ПЭГ. В качестве нормировочной частоты выступала наиболее яркая в указанной области линия.

Рис. 1. Экспериментальные спектры КР ЭГ и ПЭГ со средними молекулярными массами от 400 до 40000 Да в области $200-1600\text{ см}^{-1}$

Рис. 2. Экспериментальные спектры КР ЭГ и ПЭГ со средними молекулярными массами от 400 до 40000 Да в области $2600\text{--}3200\text{ см}^{-1}$

Замечено существенное влияние агрегатного состояния ПЭГ на профиль его спектра. Так, спектры низкомолекулярных соединений схожи между собой, что наблюдается и для порошкообразных образцов. При этом разница в спектрах ПЭГ с молекулярными массами 2000 и 40000 Да существенно менее заметна, нежели между ПЭГ600 и ПЭГ2000.

Расчёты проводились для молекул ПЭГ ($\text{HO}-(\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{O})_n-\text{H}$), содержащих от $n=2$ до $n=10$ мономерных звеньев. Для удобства введём обозначение ПЭГ- n в соответствии с числом содержащихся мономерных звеньев. Конформация спирали $7/2$, соответствующая 2 полным оборотам на 7 мономерных звеньев цепи, преобладает в твёрдых и жидких ПЭГ. Для оценки частотных сдвигов, зависящих от молекулярной массы, выбрана наиболее энергетически выгодная конформация $g'G(TTG)_ng'$. Данная структура была получена в результате оптимизации молекулы в программе «Природа». Изображение оптимизированной структуры ПЭГ-9 представлено на Рис. 3.

Рис. 3. Рассчитанные оптимизированные структуры ПЭГ-9 с 9 мономерами ЭГ в цепочке. Красными цветом обозначены атомы кислорода, серыми – атомы углерода, белыми – атомы водорода

Оценку молекулярной массы можно провести, анализируя чувствительные к таким изменениям линии спектра КР. С целью определить эти линии был проведён расчёт ПЭГ, содержащих от 2 до 13 мономеров. На Рис. 4 демонстрируются расчётные спектры этих соединений в выделенных диапазонах. Выбор частотных областей обусловлен присутствием линий, реагирующих на изменение молекулярной массы. Можно заметить, что некоторые ли-

нии смещаются при изменении молекулярной массы. Эти линии отмечены на Рис. 4 пунктиром, и их положения находятся около 830, 1100 и 1470 см^{-1} .

Программа «Природа» позволяет получить волновые числа спектра КР и соответствующие им интенсивности. Однако в измеренные спектральные линии претерпевают естественное и доплеровское уширение. Ввиду этого линии, полученные в результате вычислений, необходимо уширить соответствующим образом. Достаточно точный результат достигается при уширении линейной комбинацией распределений Гаусса и Лоренца. Обработанные таким образом спектры можно сравнивать с полученными экспериментально.

Рис. 4. Рассчитанные спектры КР молекул ПЭГ с 2-10 мономерными мерными звеньями ЭГ в конформациях $g'G(TTG)_n g'$ в областях $700-1550 \text{ см}^{-1}$ и $2750-3200 \text{ см}^{-1}$. Спектры нормированы на количество мономерных звеньев ЭГ в цепи

На Рис. 5 ниже представлена зависимость частоты выделенных линий в зависимости от молекулярной массы. Поскольку в данной работе производился расчёт для низкомолекулярных соединений, можно сделать выводы о зависимостях этих величин в диапазоне молекулярных масс до 600 Да.

В диапазоне частот $800-900 \text{ см}^{-1}$ наблюдаются две чувствительные к изменению молекулярной массы линии. Линия около 830 см^{-1} соответствует смешанным колебаниям, включающим маятниковые колебания CH_2 групп, валентные колебания С-О связей и валентные колебания С-С связей. С ростом молекулярной массы пик сдвигается в высокочастотную область более чем на 30 см^{-1} в рассматриваемом наборе соединений (Рис. 5а). Другая линия локализована вблизи частоты 880 см^{-1} и относится к валентным колебаниям концевых С-С связей. Её интенсивность существенно меняется, снижаясь с ростом длины цепочки, однако положение остаётся практически неизменным (Рис. 5а).

Линия около 1100 см^{-1} также относится к смешанному типу колебаний, основной вклад в которые вносят маятниковые колебания CH_2 групп, валентные колебания С-О связей и валентные колебания С-С связей. Эта линия становится менее резкой и смещается в высокочастотную область с ростом молекулярной массы (Рис. 5б). Аналогичное смещение демонстрирует линия около 1470 см^{-1} , относящаяся к ножничным колебаниям CH_2 групп (Рис. 5в).

Экспериментальные измерения проводились для соединений, содержащих большее

число мономерных звеньев по сравнению с расчётами. Наиболее короткий ПЭГ400 имеет молекулярную массу 414 Да, что соответствует модели ПЭГ-9. Таким образом, данные расчёта и эксперимента пересекаются в достаточно узком диапазоне молекулярных масс. Однако на этом участке присутствует хорошее совпадение этих методов исследования, и совмещение данных даёт монотонную зависимость (Рис. 5).

Рис. 5. Экспериментальная и теоретическая зависимости частот линий 1 (а), 2 (б) и 3 (в), отмеченных на Рис. 4. Красными кругами и ромбами обозначены результаты расчётов, синими квадратами – экспериментальные данные

В данной работе предложен метод оценки молекулярной массы полиэтиленгликолей, основанный на анализе смещения линий спектра КР. Для нахождения чувствительных линий был проведён квантово-химический расчёт в некоммерческой программе «Природа». В результате анализа полученного профиля было выявлено три линии, меняющие своё положение в зависимости от молекулярной массы. Положение данных линий смещается в сторону больших частот при росте молекулярной массы и для ПЭГ с 10 мономерными звеньями ЭГ составляет около 836, 1123 и 1470 см⁻¹. Такая зависимость характерна для низкомолекулярных ПЭГ; для того, чтобы проверить применимость данного метода для высокомолекулярных соединений требуется продолжение исследований. В частности, актуальным является моделирование ПЭГ с более высокой молекулярной массой.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Baker J., Pulay P. Assessment of the Handy–Cohen optimized exchange density functional for organic reactions // *The Journal of Chemical Physics*. 2002. No. 4 (117). pp. 1441-1449.
2. Polyethylene glycol modification decreases the cardiac toxicity of carbonaceous dots in mouse and zebrafish models / J. Chen [et al.] // *Acta Pharmacologica Sinica*. 2015. No. 11 (36). pp. 1349-1355.
3. D'souza A.A., Shegokar R. Polyethylene glycol (PEG): a versatile polymer for pharmaceutical applications // *Expert Opinion on Drug Delivery*. 2016. No. 9 (13). pp. 1257-1275.
4. Hertwig R.H., Koch W. On the parameterization of the local correlation functional. What is Becke-3-LYP? // *Chemical Physics Letters*. 1997. No. 5-6 (268). pp. 345-351.
5. Hutanu D. Recent Applications of Polyethylene Glycols (PEGs) and PEG Derivatives // *Modern Chemistry & Applications*. 2014. No. 02 (02). pp. 2-7.
6. Raman and QCM Studies of PPG and PEG Adsorption on Cu Electrode Surfaces / R.T. Rooney [et al.] // *Journal of The Electrochemical Society*. 2018. No. 14 (165). pp. D687-D695.

7. Raman analysis of polyethylene glycols and polyethylene oxides / E.A. Sagitova [et al.] // Journal of Physics: Conference Series. 2018. No. 1 (999). 10 p.
8. Samuel A.Z., Umaphathy S. Energy funneling and macromolecular conformational dynamics: A 2D Raman correlation study of PEG melting // Polymer Journal. 2014. No. 6 (46). pp. 330-336.
9. The Role of Polyethylene Glycol Size in Chemical Spectra, Cytotoxicity, and Release of PEGylated Nanoliposomal Cisplatin / M. Shirzad [et al.] // Assay and Drug Development Technologies. 2019. No. 5 (17). pp. 231-239.
10. Talebian E., Talebian M.A comparative DFT study on the differences between normal modes of polyethylene and polyethylene glycol via B3LYP Hamiltonian and the Hartree-Fock method in multiple bases // Optik. 2014. No. 1 (125). pp. 228-231.
11. Raman analysis of a conformational distribution of poly(ethylene oxide) and its model compound in the liquid state / X. Yang [et al.] // Macromolecules. 1997. No. 13 (30). pp. 3796-3802.
12. Лайков Д.Н. Развитие эконосного подхода к расчёту молекул методом функционала плотности и его применение к решению сложных химических задач: дис. ... канд. физ.-мат. наук. М., 2000. 102 с.

© Козлова Л.Ю., Новиков В.С., 2024.